

BIOGUMUSNING FOYDASI. KALIFORNIYA CHUVALCHANGI.

Z.T.Umarova

PSUEAITI (DSc) doktoranti, q.x.f.n., dotsent

Yu.O'.Usmonava

Tosh DAU (PhD) tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7684159>

Annotasiya

Qishloq xo'jaligi ekinlari maydonlarida tuproq unumdorligi, donadorligini oshirishda biogumus Qizil Kaliforniya (AQSh) chuvalchangi yordamida ya'ni vermikultura usuli bilan turli xil organik o'g'itlarni (qoramol go'ngi, paranda qiyi, shaxar chirindilari va boshqalar) qayta ishlanib ozuqa moddalariga boyitilgan o'g'it chuvalchang komposti yoki biogumus (vermikum)ni qo'llashning ahamiyati.

Kalit so'zlar: yomg'ir kaliforniya chuvalchangi, tuproq unumdorligi, begona o'tlar, o'sish rivojlanish, g'o'za hosildorligi,.

Аннотация

Биогумус применяют для повышения плодородия почвы на сельскохозяйственных полях с использованием красных калифорнийских (США) червей, т. е. путем переработки различных органических удобрений (навоз КРС, навоз, городской компост и др.) методом вермикультуры. биогумус (вермигум), обогащенный питательными веществами.

Ключевые слова: черви калифорнийская, плодородие почвы, сорняки, рост и развитие, урожайность хлопчатника.

Abstract

Biohumus is used to improve soil fertility in agricultural fields using red Californian (USA) worms, i.e. by processing various organic fertilizers (cattle manure, manure, urban compost, etc.) using the vermiculture method. biohumus (vermikum), enriched with nutrients.

Key words: California worms, soil fertility, weeds, growth and development, cotton yield.

Tuproq donadorligini tiklashda yomg'ir chuvalchangi muhim o'rin tutadi. Afsuski, keyingi yillarda haydaladigan yerlarda bunday chuvalchanglar uchramayapti. Bunga dalalarda gerbitsidlarqo'llash asosiy sabab degan fikrlar surilmoqda. Xusanboev.1993y. Lekin bu mulohazalarni ilmiy asoslovchi ma'lumotlar deyarli yo'q. Demak, bu haqda haqiqiy xulosaga kelish uchun tuproqda yomg'ir chuvalchangining yo'qolishiga sabab bo'luvchi omillarni har tomonlama o'rganish lozim. Bizning fikrimizcha, bu omillarga tuproq namligi,

tuproqqa mexanizmlardan ko'p marotaba ishlov berish sho'rlanish darajasi madaniy g'oitlar tuproqqa tushayotgan fungitsidlar va boshqalar kiradi. Chuvalchaglarning yo'qolishini asossiz ravishda faqat bitta omilga bog'lash noto'g'ri.

Tajriba davomida o'rganilgan natijalar. Mazkur masalaga shu nuqtaiy nazardan yondashib kotofor gerbitsidining yomg'ir va kaliforniya chuvalchaglari soniga hamda paxta hosildorligiga ta'sirini o'rganish maqsadida mavsumiy vegetatsion idishlar va dala sharoitida tajribalar olib borildi. Tuproqdagi chuvalchaglar yerning struktura tuzilishini, tarkibini yaxshilaydi, g'ovakligini oshiradi va yumshatadi. Bundan tashqari tuproqdagi chirindilarni qayta ishlaydi, ya'ni suv o'simliklari xar xil bakteriyalar va boshqa oddiy organizmlar chuvalchagsimonlarni is'temol qiladi va ular o'z tarkibiga ko'ra sifatli chirindili o'g'itiga aylantiradi. Kaliforniya chuvalchangi AQSh da kashf qilinib Ukraina orqali 1990 yilda O'zbekistonga ham yetib keldi. Bu chuvalchaglarni yana bitta beqiyos xususiyatlaridan biri tuproqning meliorativ holatini yaxshilashga hizmat qilishidir. Insonning tuproq meliorativ holatining tuzatishga qaratilgan barcha urinishlari chuvalchaglarning bajargan ishiga teng kela olmaydi. Chunki bir yoz fasli maboynida 1m² maydonda 100 dona chuvalchang 1 km yo'lni bosib o'tadi. Shu xayot jarayonida ular yerni yumshatadi. Natijada, urning havo va nam o'tqazuvchanligi shamol va suv eroziyasiga chidamliligi ortadi. Texnologik samaradorligi bilan yaqinroq tanishsak. Bir gektar yerga 30 tonna go'ng solish kerak bu 1m² maydonga 3 kg o'g'it to'g'ri keladi degan ma'noni bildiradi. Kaliforniya qizil chuvalchangi yordamida 1 tonna go'ngni samaradorligini 15-20 barobar oshirish mumkin, lekin bu chuvalchaglar faoliyatiga qo'llanilayotgan gerbitsidlarni ta'sirini kam ahamiyat qaratilgan. Tajribada tuproq sharoiti qo'llanilayotgan kotofor gerbitsidi mahalliy o'g'it, kimyoviy o'g'itlar solish sharoitida yomg'ir va kaliforniya chuvalchaglarining rivojlanishiga ta'siri kuzatilgan. Tajriba o'tqazishdan oldin tuproq unumdorligi ko'rsatkichlari elementlari 0-30 sm qatlamda aniqlandi. Umarova. Z.T. 2000y.

Tuproqdagi ozuqa moddalari 2000-2002y

yillar	Tuproq qatlami	Ekishdan oldin (may)			
		gumus%	nitrat m/g kg/ga	fosfor m/g,kg	kaliy m/g,kg
2000	0-30	1.12	19.8	42.8	248
2001	0-30	1.60	25.1	40.3	260
2002	0-30	1.50	24.3	42.3	280

Jadvalda keltirilgan ma'lumotga asosan,tajriba uchun olingan tuproqdagi ozuqa elementlari; fosfor bilan ta'minlangan bo'lib shunga asosan,fosfor differensial holda qo'llanilgan. Gumus miqdori 1.12-1.60% ni tashkil etdi. Ma'lumki,yomg'irchuvalchanlari in qazib,tuproqni yumshatadi,g'ovak qilib tuproqqa suv shimilishi va havo kirishini osonlashtiradi,tuproqdagi qoldiqlarni chirindiga aylantiradi.Bunga asos g'o'za o'suv davri oxiriga kelib tuproqdagi gumus miqdori 0.05% gacha ko'paygani aniqlandi. Umuman olganda o'suv davri oxirida ozuqa moddalari o'zlashtirish hamma variantlarda ham yaxshi bo'lib,g'o'zani o'sish va rivojlanishiga yaxshi ta'sir etgan.Kotofor qo'llanilgan begona o'tlarni yo'qotish hisobiga g'o'zani tuproqdagi ozuqa moddalarini o'zlashtirishi nazoratga nisbatan yaxshi bo'lgani kuzatildi.

Biogumus go'ngdan tayyorlangan sifatli organik o'g'it bo'lib, qishloq xo'jalik ekinlarining barchasiga qo'llash mumkin. Uning tarkibida 40-50 foiz quruq organik massa, 10-12 foiz gumus, 0,8-0,3 foiz azot, 1,3-2,5 foiz fosfor, 1,2-3,9 foiz kaliy, 4,5-8,0 foiz kalsiy va boshqa mikroelementlar mavjud. Yomg'irdan keyin chuvalchanglar organik massalarga o'rmalashib, yer yuzasiga chiqadi, chuvalchanglarning 97 turini uchratish mumkin. Faqat bir necha turigina boqish uchun yaroqli. Chuvalchanglar ko'p urug' hosil qiladi, 20 ta urug'dan 4-5 tasi tirik qoladi. Chuvalchanglar uzunligi 25, eni 2 metr, chuqurligi bir metrli bo'lgan quduqda yashaydi. Ular kuniga bir tonnaga yaqin qoldiqlarning turini yeb, qayta ishlab, uni biogumsga aylantiradi. Bir oyda 24 tonnaga yaqin chiqindi ozuqalarni berish orqali 20 tonna biogumus ishlab chiqarish mumkin. Chuvalchanglar tashlandi maydondagi chiqindilarning 70 foizini iste'mol qila oladi. Bu bilan esa ekologiyaga ham ijobiy ta'sir etish imkoni tug'iladi. 1 million dona chuvalchang soni hozirda milliardga ko'paygan.

Biorganik hosil olishda biogumusning ahamiyati katta. Chuvalchang 50 yil yashovchi xashorat. Urg'ochisi haftasiga 27 ta tuxum qo'ysa, erkagi 28 dona qo'yadi. Ya'ni haftasiga 28, 27 barobar ko'payib turadi. "Chuvalchang og'irligi 2 gramm bo'lsa, bir kunda 12 grammdan biogumus yetishtirib beradi. Biogumus hosilning unumdorligini 30,40%ga oshiradi va ta'sirini 3 yilgacha yo'qotmaydi. Qizil Kaliforniya chuvalchangi oddiy «yovvoyi» chuvalchangga nisbatan juda faol va serpushtdir. Agar uning ozuqasi yetarli bo'lsa, uyini tark etib ketmaydi. Uzunligi 99 millimetr gacha, tana diametri 3-5 millimetr bo'lib, qulay sharoitda har 7 kunda urug'laydi. Urug'lagandan keyin (20 tagacha) tuxumli kapsula qo'yadi va 14-20 kundan so'ng yangi avlod dunyoga keladi. Yangi tug'ilgan chuvalchanglar 90 kundan so'ng balog'atga yetadi. Qulay sharoitda bir dona Kaliforniya chuvalchanggi 1,5 ming chuvalchangni dunyoga keltirishi mumkin.

Bu tur chuvalchang har kuni organik moddalardan o'z vazniga teng ovqat tanovul qiladi. Bir tonna organik chiqindilardan 600 kilogramm biogumus va 100 kilogramm oqsilga boy biomassa ishlab chiqariladi. Go'ng, begona o'tlar, barglar, daraxt novdalari, apilka, somon, oshxona chiqindilari, o'radagi yuvindilar, qushxona, hayvonlar chiqindilari, qog'oz karton va boshqalar chuvalchang ovqatidir.

Shunga qaramasdan go'ngni to'plab, 4-5 kun suv sepib turish zarur. Natijada organika qizib, parchalanish jarayoni yuz beradi. Agar biomassa to'plamiga bo'r kukuni, so'ndirilgan ohak yoki dolomit unidan changlatilsa maqsadga muvofiq. Chunki chuvalchanglar achchiq muhitni yoqtirmaydi. Qurtni binolar ichida ham, ochiq havoda ham boqsa bo'ladi. Chuvalchangni o'rindiqlarda 30-100 mingtagacha boqish mumkin. Bir yilda bir o'rindiq (2x1 m) da bir tonna gumus tayyorlash mumkin. Chuvalchanglar hayoti uchun 40 foiz to'yimli substrat sarflanadi, 60 foiz kopromit shaklida biogumus hosil bo'ladi. Shunday qilib, bir o'rindikdan yiliga 0,4-0,6 tonna biogumus va 0,1 tonnaga yaqin Sentabr 25, 2020 chuvalchang biomassasi olinadi.

Yomg'ir to'planib ko'lmak hosil bo'lmasligi uchun o'rindiqlar biroz nishob uchastkalarda quriladi. Chuvalchangni, ayniqsa, ko'rsichqondan asrash kerak, ular ashaddiy dushman. Chuvalchang boqishni qaysi kun va qaysi oyda boshlasangiz ham farqi yo'q. Eng qulay vaqt bahor, kuz va yozdir. Chuvalchanglar ammiak va yuqori haroratga ta'sirchan bo'ladi. Shu sababli, ovqatlanish uchun faqat fermentatsiyadan o'tgan va sovutilgan go'ngdan foydalanish mumkin. Boshqa organik chiqindilar ham chirishi lozim. Chuvalchang boqish uchun xonaki quyon go'ngi 5-10 kunda, otniki 3-4 oyda, qoramolniki 5-6 oydan so'ng tayyor bo'ladi. Ovqat kam bo'lsa chuvalchanglar chiqib ketadi, ovqat ko'p bo'lsa, nafas olish va gaz almashinuvi qiyinlashadi. Doimo chuvalchanglarning ko'payishi va rivojlanishini nazorat qilib turish kerak. Chuvalchanglarni qutilarda, balkon, yer to'la, garajlarda ham boqish mumkin.

Xulosa. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, chuvalchang yordamida organik moddalarni qisqa muddatda o'simliklar tez o'zlashtira oladigan biogumusga aylantirish mumkin. Biogumusning qimmatli xususiyati shundaki, u donador strukturaga ega suv yuvib ketishiga chidamli. Biogumus tarkibida o'simliklarni oziqlantiruvchi moddalar miqdori o'n marotaba ko'p. Deylik, chorvachilik fermasida 500 bosh qoramol saqlansa, undan chiqadigan go'ngdan 200 gektar yerni oziqlantirish mumkin.

Shuncha miqdordagi organikani biogumus ishlab chiqarishga sarflansa, 1000 gektar yerni oziqlantirish mumkin. Xo'jaliklarda chorvachilik komplekslarida biogumus tayyorlanib paxta va g'alladan yuqori hosil olish mumkin. Biogumusni sabzavot va poliz maydonlariga ham qo'llab, ekologik toza mahsulot olish mumkin. Hozirda kichik korxonalarda biogumus tayyorlanmokda. Ushbu korxonalarda 100 tonnadan ko'proq biogumus va 60 million donadan ko'proq Kaliforniya chuvalchangi etishtirilmoyda.. Biogumusni yer haydash oldidan har gektar maydonga 4 tonnadan qo'llash yaxshi samara beradi, tuproq donador bo'ladi, agrofizikaviy va agrokimyoviy xususiyati yaxshilanadi, o'simlik kasalliklari va tuproq zichligi kamayadi, ekinlar hosili 15-20 foizga oshadi. Fermer xo'jaliklari xandaklarga chuvalchangni ko'paytirsam, mahsulot tannarxi arzonlashadi.

Adabiyotlar:

1. Umarova.Z.T Effektivnost primeneniye novyx gerbitsidov na zasoryonnost xlopkovogo polya usloviyax tipichnyx serozemov. Avtoref. kand.diss. Tashkent, 2002, 20-s.
2. M. Tojiev, A. Yangiboev, N. Ernazarov. Biogumusning nafi yoxud Kaliforniya chuvalchangi. 2000 y.

